

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TENGLAMALAR BILAN ISHLASHGA O'RGATISH

Karimova Kunduz Ruzibayevna

Urganch davlat pedagogika instituti, dotsent (PhD)

Madreymova Moxida Maxmud qizi

UrDPI Boshlang'ich ta'lim fakulteti 253-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19247451>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf matematika darslarida tenglamalar mavzusini o'qitish jarayoni yoritilgan. Unda tenglama tushunchasi, noma'lum sonni topish usullari hamda qo'shish va ayirish amallari orqali tenglamalarni yechish yo'llari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: tenglama, noma'lum son, tenglik, ayirish amali, qo'shish amali, matematik tafakkur, tenglama yechish usullari, yetishma-yotgan sonni topish, boshlang'ich ta'lim.

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс преподавания темы уравнений в начальной школе по математике. Описывается понятие уравнения, методы нахождения неизвестного числа и способы решения уравнений с использованием сложения и вычитания.

Ключевые слова: уравнение, неизвестное число, равенство, вычитание, сложение, математическое мышление, методы решения уравнений, нахождение недостающего числа, начальное образование.

Abstract: This article discusses the process of teaching the subject of equations in elementary school mathematics. It describes the concept of an equation, methods for finding an unknown number, and ways to solve equations using addition and subtraction.

Keywords: equation, unknown number, equality, subtraction, addition, mathematical thinking, methods for solving equations, finding the missing number, elementary education.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarning matematik bilimlarini shakllantirish va rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Boshlang'ich sinflarda matematik terminlar, fan haqida dastlabki tushunchalar o'rgatiladi. Tenglama tushunchasi ham boshlang'ich sinflarda o'rganilib, tenglama mavzusi bolalarda tahlil qilish, solishtirish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Tenglama g'oyalari qadimgi Misr va Bobilda ham bo'lgan, lekin tenglamalarni ilmiy usulda tushuntirib, algebra fanini rivojlantirgan mashhur olim — Muhammad al-Xorazmiy.

Tenglama — ikki yoki undan ortiq ifodalar tengligini bildiruvchi, tarkibida noma'lum son (o'zgaruvchi) bo'lgan matematik jumladir. Uning maqsadi — tenglikni to'g'ri qiladigan noma'lum qiymatni (ildizni) topishdir.

Masalan, $x + 5 = 9$ tenglamada x — noma'lum son.

Tenglamalar muammoni ifodalash tili sifatida ishlatiladi. Boshlang'ich sinflarda tenglama tushunchasi oddiy misollar asosida, hayotiy vaziyatlarga bog'lab tushuntiriladi. Dastlab 1-sinfda tenglamalar eng oddiy usullar bilan tushuntiriladi ya'ni, tenglamalar bo'sh katakchalarni to'ldiring kabi shartlar bilan beriladi:

$$\square\square - 10 = 8 \quad 3 + \square\square = 19$$

$$\square\square + 5 = 16 \quad 18 - \square\square = 2$$

Masalan, $\square\square - 10 = 8$ misolda kamayuvchi noma'lum. Boshlang'ich sinf o'quvchilari misolning yechimini teskari amal qo'llash orqali javobni topishadi va olingan natijani bo'sh katakcha o'rniga qo'yish orqali misolning yechimi to'g'riligi tekshiriladi.

Boshlang'ich sinfda tenglama oddiy va tushunarli usulda o'rgatiladi:

- a) Yetishmayotgan sonni topish usuli orqali(tanlash usuli);
- b) Qo‘shish va ayirish amallari yordamida;
- c) Rasm, predmet va o‘yinlar orqali.

1 - sinflarda tenglamalar mavzusi bolalarda matematik fikrlashni rivojlantiradi, noma'lum sonni topishni o'rgatadi va keyingi sinflardagi algebra uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

2 - sinfga kelib tenglamalar mavzusida endi katakchalar emas, balki katakcha o'rnida alifbodagi harflar qo'llanila boshlaydi. Ko'pincha x yoki y harflari yoziladi. O'quvchilar tenglamada noma'lum sonni topish orqali tenglikni bajarishni o'rganadilar.

3-sinfda tenglamalar mavzusi oldingi sinflarga qaraganda bir oz murakkabroq bo'ladi. Bu bosqichda o'quvchilar sodda tenglamalarni yechishni boshlaydilar.

3-sinfda o'quvchilar nafaqat sodda tenglama yechadi, balki masalani tenglama yordamida ifodalaydi. Masalan:

Masalalarga doir tenglamalar tuzing.

a) Spektaklda 74 nafar — 36 nafar erkak va x nafar ayol qo'shiqchi qatnashdi. Spektaklda nechta nafar ayol qo'shiqchi ishtirok etgan?

b) Ikki qismli spektakl 2 h 10 min davom etadi. Birinchi qism n minut, ikkinchisi 55 minut davom etgan bo'lsa, birinchi qism necha minut davom etgan?

4 - sinflarda tenglamalar mavzusi oldingi mavzularga qaraganda juda murakkab hisoblanadi.

$$n : 100 = 1 + 24$$

$$n : 100 = 25$$

$$n = 100 \cdot 25$$

$$n = 2500$$

Boshlang'ich sinflarda tenglamalar bilan ishlash o'quvchilar uchun juda foydali bo'lib, ularning aqliy rivojlanishiga va matematik tafakkuriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

1. Mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi. Tenglamani yechish jarayonida o'quvchi sabab-oqibat bog'lanishlarini tushunadi. Masalan, “noma'lum sonni topish” orqali u mulohaza yuritishni o'rganadi.

2. Muammoni hal qilish ko'nikmasini shakllantiradi. Tenglamalar — bu kichik muammolar. Ularni bosqichma-bosqich yechish o'quvchini mustaqil fikrlashga va muammoni hal qilishga o'rgatadi.

3. Matematik tafakkurni rivojlantiradi. O'quvchilar sonlar orasidagi bog'lanishni, amallarni va ularning natijalarini chuqurroq anglay boshlaydi.

4. Diqqat va aniqlikni oshiradi. Tenglamalarni yechishda xatoga yo'l qo'ymaslik uchun diqqat bilan ishlash talab etiladi. Bu esa o'quvchining e'tiborini kuchaytiradi.

5. Abstrakt fikrlashga o'rgatadi. Noma'lum son (x, □ kabi belgilar) bilan ishlash o'quvchini konkret narsalardan abstrakt tushunchalarga o'tishga tayyorlaydi.

6. O'ziga ishonchni oshiradi. O'quvchi tenglamani to'g'ri yechganida muvaffaqiyatni his qiladi va bu uning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi.

7. Keyingi matematik bilimlar uchun asos yaratadi. Tenglamalar bilan ishlash kelajakda algebra, tengsizliklar va funksiyalarni o'rganish uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

8. Hayotiy vaziyatlarda qo'llash ko'nikmasini beradi. Oddiy tenglamalar kundalik hayotdagi hisob-kitoblarni (masalan, pul, vaqt, masofa) tushunishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinflarda tenglamalar mavzusini o'qitish o'quvchilarning matematik bilimlarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Tenglamalarni o'rgatishda bosqichma-bosqich yondashuv, ko'rgazmali vositalar va interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning mavzuni chuqurroq o'zlashtirishiga yordam beradi. Shu sababli tenglamalar mavzusini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Djumaev M. Matematika o'qitish metodikasi. (OO'Y uchun darslik) Toshkent. "Bayyoz", 2022-yil. 320 b.
2. Jumaev M. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan praktikum. (OO'Y uchun o'quv qo'llanma) Toshkent. "O'qituvchi", 2004-yil.
3. Matematika, 1-sinf III qism. I.V.Repyova. - Toshkent: "Novda edutainment", 2023
4. Matematika, 2-sinf IV qism. I.V.Repyova. - Toshkent: "Novda edutainment", 2023.
5. Matematika, 3-sinf III qism. I.V.Repyova. - Toshkent: "Novda edutainment", 2023.
6. Matematika, 4-sinf III qism. I.V.Repyova. - Toshkent: "Novda edutainment", 2023.